

SHARQSHUNOSIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

1

2026

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 1, 2026

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

- Abduvaxidov A.* Sarvepalli Radhakrishnanning falsafiy-teologik qarashlari 16
Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti 29

TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION

- Tursunbayeva Z.* Tarixiy asarlar tarjimasida o'lchov birliklarining ifodalanishi 51
Karimova X. Overview and thinking on the development of modern chinese terminology .. 63
Yusupova G. Koreys va o'zbek lingvomadaniyatida xayrlashish nutq aktining ifodalanishi 79
Ibragimova N. «Ilmiy-texnik terminologiyani standartlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari: XXR va O'zbekistonning qiyosiy tahlili» 115
Ochilov A., Ermatov U. The methodology of explaining grammatical rules in Alfiya by Ibn Malik 126
Sa'dullayev Sh. Ilk o'rta asrlarda o'rta hind-oriy tillaridan va sharqiy eroniy tillarga o'zlashgan leksika: tarixiy bosqichlar va omillar 135

MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

- Turdiyeva D.* Zamonaviy diniy jarayonlar va yangi diniy oqimlar 141
Odilov B. O'zbekistonda kulolchilik maktablarining vujudga kelishiga doir bazi mulohazalar 150

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

- Alimov O.* Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi energetika diplomatiyasining rivojlanish dinamikasi 158
Xodjimuratova D. Erondagi diniy-siyosiy tizim modernizatsiyasi jarayonlari tarixi 174
Kasimov M. Xalqaro munosabat shakllaridan biri tizimli xavf xatar va Qarshi muvozanatni o'rganishning nazariy asoslari 177
Shazmanov Sh., Sabirov L. XXRda havo va kosmos transporti siyosati 188
Puzaev A. Методология исследования проблемы национальной идентичности 197
Dustov U. US–China Strategic Competition and Regional Security: Central Asian Perspective 206
Abdulxayev A. Xitoyda modernizatsiya jarayonlarining siyosiy va ijtimoiy jihatlarini 215
Олимов Д. Трансформация энергетического сектора Афганистана в контексте региональной политики Узбекистана 222

<i>Воухонов Ш.</i> Pokistonning ko‘p vektorli tashqi siyosatida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik strategiyasining amaliy jihatlari	231
<i>Маматқулов С.</i> Experience of combating terrorist groups and their activities in Pakistan	240
<i>Маннопова О.</i> Экономическое сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации во время мирового финансово-экономического кризиса	249
<i>Елмуратова Р.</i> Ozarbayjonning dezinformatsiyaga qarshi kurashish tajribasi	257
<i>Исамухамедов Т.</i> СМИ и общественное мнение как ресурс обеспечения государственной и общественной безопасности Узбекистана	265

FALSAFA // ФИЛОСОФИЯ // PHILOSOPHY

<i>Иззетова Э.</i> Парадигма постконфуцианства Фэн Юланя в контексте философского дискурса.....	274
---	-----

Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi energetika diplomatiyasining rivojlanish dinamikasi

OQILIDDIN ALIMOV

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, TDSHU

Annotatsiya. Ilmiy-akademik doiralarda Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy va geoiqtisodiy maqsadlari hamda uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar masalasida yakdil xulosaga kelinmagan. Ayrim olimlar, shuningdek, Yaponiyaning sobiq va amaldagi diplomatik shaxslari Yaponiyaning ushbu mintaqadagi ishtirokida "rivojlantiruvchi" ("developmental") yondashuv ustuvor ekanini ta'kidlaydilar. Mazkur nuqtai nazarga ko'ra, Yaponiyaning mintaqadagi faoliyati ijobiy xususiyatga ega bo'lib, unda ortiqcha siyosiy da'volar yoki manfaat kutish mavjud emas. Bu holat, masalan, Yaponiyaning mamlakatni energiya resurslari bilan ta'minlash maqsadida Yaqin Sharq mamlakatlariga ko'rsatiladigan rasmiy rivojlanish yordami (ODA) amaliyotidan tubdan farq qiladi. Mazkur talqinlar 1945 yildan keyin shakllangan, "Yosida" va "Fukuda" doktrinalari deb ataluvchi konsepsiyalar doirasidagi Yaponiyaning tinchlikparvar diplomatik pozitsiyasiga mos keladi.

Markaziy Osiyo bilan Yaponiya munosabatlarining butun tarixida Yaponiyaning mintaqaning energiya resurslariga bo'lgan qiziqishi diplomatik doiralar qarashlari va Tashqi ishlar vazirligi ning "Diplomatik moviy kitoblari" da muntazam urg'ulanib keladi. 1990-yillarda Yaponiya va Markaziy Osiyoning neft va tabiiy gaz qidiruvi sohasidagi hamkorligi faollashdi. 2000-yillar o'rtalari va oxirlariga kelib esa Yaponiya diqqatini uglerodlardan Markaziy Osiyodagi uran rudalari va nodir elementlar egallay boshladi.

Tayanch so'z va iboralar: Mintaqaviy energetik strategiyalar, "Markaziy Osiyo plyus Yaponiya" formati, energetika diplomatiyasi, TMKlar, energetik loyihalar, ko'p tomonlama energetik hamkorlik.

Аннотация. В научно-академической среде отсутствует единое мнение относительно геополитических и геоэкономических целей Японии в Центральной Азии, а также факторов, влияющих на их формирование. Ряд исследователей, а также бывшие и действующие японские дипломаты подчёркивают приоритетность «развивающего» («developmental») подхода в политике Японии в данном регионе. Согласно данной точке зрения, деятельность Японии в регионе носит позитивный характер, не предполагая чрезмерных политических притязаний или ожидания односторонних выгод. В этом отношении японская политика принципиально отличается, например, от практики предоставления официальной помощи развитию (ODA) странам Ближнего Востока, направленной на обеспечение Японии энергетическими ресурсами. Подобные интерпретации соответствуют миротворческой дипломатической позиции Японии, сформировавшейся после 1945 года в рамках концепций, известных как доктрины Ёсида и Фукуды.

На протяжении всей истории отношений Японии с Центральной Азией интерес Японии к энергетическим ресурсам региона последовательно подчёркивался в дипломатических кругах и в «Дипломатических синих книгах» Министерства иностранных дел Японии. В 1990-х годах активизировалось сотрудничество Японии и стран Центральной Азии в сфере разведки нефти и природного газа. К середине и концу 2000-х годов внимание Японии постепенно сместилось с углеводородных ресурсов к урановым рудам и редкоземельным элементам Центральной Азии.

Опорные слова и выражения: Региональные энергетические стратегии, формат «Центральная Азия плюс Япония», энергетическая дипломатия, транснациональные корпорации (ТНК), энергетические проекты, многостороннее энергетическое сотрудничество.

Abstract. *There is no consensus within academic and scholarly circles regarding Japan's geopolitical and geoeconomic objectives in Central Asia, as well as the factors influencing their formation. Certain scholars, along with former and current Japanese diplomatic officials, emphasize the predominance of a "developmental" approach in Japan's engagement with the region. According to this perspective, Japan's activities in Central Asia possess a positive character and are not associated with excessive political ambitions or expectations of unilateral benefits. In this respect, Japan's policy fundamentally differs, for example, from the practice of providing Official Development Assistance (ODA) to Middle Eastern countries aimed at securing energy resources for Japan. Such interpretations correspond to Japan's pacifist diplomatic posture that emerged after 1945 within the framework of the concepts known as the Yoshida and Fukuda Doctrines.*

Throughout the entire history of relations between Japan and Central Asia, Japan's interest in the region's energy resources has been consistently emphasized in diplomatic discourse and in the Ministry of Foreign Affairs' "Diplomatic Bluebooks." During the 1990s, cooperation between Japan and the Central Asian states in the exploration of oil and natural gas intensified. By the mid- and late 2000s, Japan's attention gradually shifted from hydrocarbons toward uranium ores and rare elements in Central Asia.

Keywords and expressions: *Regional energy strategies, the "Central Asia Plus Japan" format, energy diplomacy, transnational corporations (TNCs), energy projects, and multilateral energy cooperation.*

Kirish. Yaponiyaning Markaziy Osiyoga bo'lgan munosabati 1990-yillarda muvozanat saqlash va faol hamkorlikni birlashtirgan kombinatsiya sifatida tavsiflanadi. Shu bilan birga, Sovuq urushdan keyingi davrda xalqaro munosabatlarda global muammolar oqibatida xalqaro xavfsizlikka tahdidlar paydo bo'la boshladi. Bu global muammolar sirasiga energetika xavfsizligi, energiya resurslariga noqonuniy yoki noteng kirish imkoniyati kabi masalalar ham kirib, o'sib kelayotgan iqtisodiyotlarda barqaror o'sish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan.

2003 yil oxiridan e'tiboran Yaponiya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo yo'nalishi qayta tashkil etildi va yangi shakllangan jamoa mintaqa bilan munosabatlarni rivojlantirishga nisbatan ancha ochiq yondashuvni namoyon eta boshladi. Mazkur byurokratik o'zgarish natijasida ilk muntazam hamkorlik formati – “Markaziy Osiyo plyus Yaponiya” (CA+J) forumi shakllantirildi. Ushbu forum 2004 yil avgust oyida o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Kavaguchi Yorikoning Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga amalga oshirgan tashrifi ortidan rasman ta' sis etildi.

Yaponiya tashqi siyosatida energetika omili – bu milliy manfaat masalasi bo'lib, hukumat ushbu masalaga faol va izchil tarzda e'tibor qaratib kelgan. 1973 yilgi neft inqirozi ortidan energiya ehtiyojlarini ta'minlashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilanib, resurs diplomatiyasi (“shigen gaikō”) atamasi Yaponiya hukumati va ekspertlari tomonidan ochiq va keng qo'llanila boshlangan. Sovuq urushdan keyingi davrda Yaponiya hukumati global sa'y-harakatlarni amalga oshirgan, shu jumladan Markaziy Osiyo hamda sobiq sotsialist mamlakatlarda yangi imkoniyatlarni ilgari surishda faol ishtirok etgan¹.

Markaziy Osiyo bilan Yaponiya munosabatlarining butun tarixida Yaponiyaning mintaqaning energiya resurslariga bo'lgan qiziqishi diplomatik doiralar qarashlari va Tashqi ishlar vazirligi ning “Diplomatik moviy kitoblari”da muntazam urg'ulanib keladi². 1990-yillarda Yaponiya va Markaziy Osiyoning neft va tabiiy gaz qidiruvi sohasidagi hamkorligi faollashdi. 2000-yillar o'rtalari va oxirlariga kelib esa Yaponiya diqqatini uglerod gidrokarbonlaridan Markaziy Osiyodagi uran rudalari va nodir elementlar egallay boshladi.

Maqsad va vazifalar. Tadqiqotning maqsadi sifatida Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi energetik diplomatiyasining rivojlanish dinamikasi, o'ziga xos xususiyatlari, mintaqa davlatlari bilan energetik hamkorlikning shakllanish jarayonlari, energetik diplomatiyani amalga oshirishda nodavlat aktorlar va TMKlarning roli, yangi mintaqaviy formatlarning rivojlanish istiqbollari tahlil qilish va yoritish kabi vazifalar qo'yilgan.

Usullar: maqolada nazariy-metodologik, statistik tahlil va tizimlashtirish tamoyillari, shuningdek, qiyosiy, tizimli tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Natijalar va mulohaza. Markaziy Osiyo resurslaridan Yaponiya ta'minoti uchun to'g'ridan-to'g'ri foydalanish yagona maqsad bo'lmagan. Yaponiya bu resurslarni Markaziy Osiyo davlatlari bozor transformatsiyasi jarayonida farovonlik manbai sifatida ham ko'rgan. Shu tariqa, Yaponiya faqatgina o'z

¹ Murashkin N. Japan and Central Asia: Do Diplomacy and Business Go Hand-in-Hand? Etudes de l'Ifri, April 2019.

² Kent E. Calder. Japan's Energy Angst: Asia's Changing Energy Prospects and The View from Tokyo. Presentation at the National Bureau of Asian Research, Seattle, WA, 28 September 2004; MOFA Diplomatic Bluebooks (Tokyo, 2014-2024).

manfaatini ko'zlab resurslardan foydalanish emas, balki raqobatbardosh texnologiyalar, infratuzilma va atrof-muhitga mos texnologiyalar orqali resurslarni qazib olish va kommertsializatsiya qilish, shu jumladan eksportni ta'minlashga katta xissa qo'shgan. Shuningdek, Yaponiya moliyalagan yoki Yaponiya tashabbusi bilan amalga oshirilgan infratuzilma loyihalari Markaziy Osiyo tovarlarining xalqaro bozorga kirishini osonlashtirib, nafaqat Yaponiyaga, balki boshqa xomashyo xaridorlari va Markaziy Osiyo davlatlariga ham foyda keltirgan.

Yaponiyaning energetika diplomatiyasi geografiyasi, avvalo, Yaqin Sharq va Janubi-Sharqiy Osiyoni qamrab olgan bo'lib, keyinchalik Afrika hamda postsovet hududlariga, jumladan Markaziy Osiyoga ham kengaygan. AQSh tomonidan siyosiy bosim mavjud bo'lishiga qaramasdan, Yaponiyaning asosiy neft ta'minotchilaridan biri bo'lgan Eronga nisbatan yumshoq siyosat yuritgani Tokioning muayyan darajadagi mustaqilligini hamda energetika omilining Yaponiya tashqi siyosatdagi hal qiluvchi ahamiyatini yaqqol namoyon etib kelgan.

Umumiy resurs tanqisligidan tashqari, Yaponiya tarixan xalqaro siyosiy iqtisodiyot tuzilmasidan kelib chiqadigan yana bir muammoga duch kelgan. Yaponiya kompaniyalari Yaqin Sharq nefti uchun qo'shimcha yuqori narx to'lashga majbur bo'lgan, bu holat Xitoy yoki Janubiy Koreya kompaniyalari uchun ham xos edi¹. 1980-yillar oxiridan boshlab va 1990–2000-yillar davomida Osiyo bozorlariga yo'naltirilgan narx belgilash mexanizmlari bilan Amerika va Yevropa bozorlari o'rtasidagi farq doimiy ravishda saqlanib kelib, natijada Osiyo davlatlari uchun uglevodorodlarni xarid qilish qiymati yuqoriroq bo'lib qolgan².

Bundan tashqari, 2000-yillardan keyingi "slanes inqilobi" ortidan global gaz bozori tuzilmasida saqlanib qolgan nomutanosibliklar "Osiyo gaz ustamasi" ("Asian gas premium") deb ataluvchi hodisani yuzaga keltirdi. Slanes inqilobidan keyin AQShda tabiiy gaz narxlari taklif va talab nisbatidagi o'zgarishlarga, ya'ni slanes gazi hissasi tufayli yumshagan bozor sharoitiga mos ravishda shakllana boshlagan bo'lsa, Yaponiya va Osiyoning boshqa mamlakatlarida suyultirilgan tabiiy gaz importi narxlari "asosan Yaponiyaning uzoq muddatli import shartnomalari doirasida neft import narxlariga bog'lab belgilangan. Shu tariqa,

¹ Ogawa Yoshiki. Asia Oil Price Analysis: Middle Eastern Crude for Asian Market Priced at Comparatively Higher Levels and Switchover of Marker Crude Inevitable to Gain Market's Confidence. The Institute of Energy Economics, Japan, September 2002, <http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/133.pdf>; Moon Young-Seok, Lee Dal-Sok. Asian Premium of Crude Oil, presentation, International Workshop on 'Cooperative Measures in Northeast Asian Petroleum Sector,' 6 September 2003, Seoul, Korea.

² Ogawa Yoshiki. Asian Premium of Crude Oil and Importance on Preparation of Oil Market in Northeast Asia, presentation, The 26th IAEE International Conference, Prague, <http://www.iaee.org/documents/prague/p03ogawa.pdf>

suyultirilgan tabiiy gaz narxlarini gaz bozoridagi taklif va talab muvozanatiga emas, balki neft narxlaridagi o'zgarishlarga muvofiq harakatlangan"¹.

Shu sababli, ushbu tuzilmaviy samarasizliklarni bartaraf etish Yaponiya va boshqa Osiyo davlatlari kompaniyalari uchun neft va gazning yangi istiqbolli manbalarini ustuvor deb bilishda muhim rag'bat omiliga aylandi. 1991 yilda Ozarbayjon, Qozog'iston va Turkmaniston kabi Kaspiybo'yi sobiq sovet respublikalari mustaqillikka erishganida, ularning boy uglevodod zaxiralari oxirgi yirik, hali o'zlashtirilmagan imkoniyatlar sifatida baholangan va Osiyo kompaniyalari uchu qulay fursat hisoblangan edi. Biroq, 2000-yillar o'rtalari va oxiriga kelibgina Markaziy Osiyo zaxiralari bo'yicha o'tkazilgan audit hisobotlari ularning hajmini qayta ko'rib chiqishga olib keldi. Bu holat 1990-yillar boshida berilgan baholar, ayniqsa Turkmaniston bo'yicha, ortiqcha optimistik bo'lganini ko'rsatdi. Zaxiralar hajmining qayta baholanishi, o'z navbatida, Markaziy Osiyoning tashqi investorlar, jumladan Yaponiya uchun ham tijoriy jozibadorligini pasaytirdi.

Yaponiya sanoat konglomeratlari hamda savdo uylarining vertikal va gorizontal integratsiyasi umum qabul qilingan holatdir. Ularning xorijga chiqish jarayonlarida ishlab chiqarish va qazib olish tarmoqlari ko'pincha moliyaviy va savdo bo'linmalari bilan birga harakat qiladi. Biroq Markaziy Osiyo misolida ishlab chiqarish sohasi hamda tayyor mahsulotlarni sotish masalalari chetda qoldirilib, e'tibor asosan xomashyo tovarlari sektoriga qaratilgan. Bunday yondashuvning sababi mazkur sohalarning Markaziy Osiyoda yapon korporatsiyalari uchun nisbatan past tijoriy jozibadorligi bo'lib, bu holat ayniqsa Xitoy va Janubiy Koreya kompaniyalari bilan solishtirilganda yaqqol namoyon bo'ladi.

Tijoriy salohiyat va ishlab chiqarish istiqbollari nuqtai nazaridan Markaziy Osiyo bir qator omillar tufayli yapon kompaniyalari uchun cheklangan jozibadorlikka ega. Mintaqaning umumiy aholisi 80 milliondan oshiq bo'lib, bu ko'plab Osiyo iste'mol bozorlariga nisbatan ancha kamdir. Shu bilan birga, Markaziy Osiyo mamlakatlarida xarid qobiliyati nisbatan past, bojxona hamda boshqa institusional to'siqlar esa hanuz qattiq saqlanib qolmoqda. Yapon ishlab chiqaruvchilari tomonidan amalga oshirilgan investitsiyalarning mahalliyashtirish darajasi ham past bo'lib, bu holat yapon mahsulotlarining asosan mintaqada faqat yakuniy qayta ishlanishi, yig'ilishi bilan cheklanib, asosiy qism va butlovchi elementlar esa boshqa joylarda ishlab chiqarilishini anglatadi.

2000-yillar oxiriga kelib, Qozog'iston xarid qobiliyati va nisbatan qulayroq ishbilarmonlik muhiti nuqtai nazaridan mintaqada istisno sifatida ajralib chiqdi,

¹ Koyama Ken. An Analysis on Asian Premium for LNG Price. A Japanese Perspective on the International Energy Landscape (79), Special Bulletin, The Institute of Energy Economics, Japan.

bu esa yapon kompaniyalarining unga bo'lgan qiziqishini ortishiga olib keldi. Shunga qaramay, aholisi taxminan 20 millionni tashkil etuvchi Qozog'iston ham hanuz kichik bozor bo'lib qolmoqda.

Aholisi ancha kam bo'lgan Qirg'iziston (taxminan 7 milliondan ortiq) va Tojikistonda (10 million) esa ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar davom etmoqda. Aholisi qariyb 8 million bo'lgan Turkmanistonda esa hanuz yopiq ishbilarmonlik muhiti saqlanib qolmoqda.

O'zbekiston esa alohida va ayniqsa yuqori ko'rsatkichni ifodalaydi. 1990-yillarda mintaqada aholisi eng ko'p bo'lgan ushbu davlat (o'sha paytda taxminan 29 million, 2025 yil holatiga ko'ra qariyb 38 million) iqtisodiy o'sish sur'atlarining yuqoriligi sababli Markaziy Osiyodagi eng istiqbolli biznes yo'nalishi sifatida qaralgan. 2006 yilda Eronga nisbatan sanksiyalar joriy etilgunga qadar, hatto O'zbekistonning ikki karra quruqlik bilan o'ralgan geografik joylashuvi ham Yaponiya uchun uni mintaqaning asosiy mamlakati sifatida ko'rishga to'sqinlik qilmagan, chunki Eronning Bandar-Abbos porti orqali eksport qilish istiqboli amaliy jihatdan mumkin, deb baholangan edi.

Biroq, 2000-yillar o'rtalariga kelib tashqi muhit o'zgardi. Eronga nisbatan xalqaro bosimning kuchayishi hamda Yaqin Sharqdagi nizolar Bandar-Abbos orqali eksport yo'nalishlari istiqbolini xavf ostiga qo'ydi. Shu bilan birga, investorlar uchun qulaylik haqidagi rasmiy ritorikaga qaramasdan, O'zbekistonda ishbilarmonlik muhiti bosqichma-bosqich yomonlashib bordi. Bunga qat'iy valyutani nazorat qilish tizimining saqlanib qolishi hamda investorlar mulk huquqlari borasidagi muammolar sabab bo'lib, bu holat xorijiy kompaniyalar faoliyatini jiddiy tarzda chekladi.

Masalan, Mitsui Bussan kompaniyasi 1990-yillar boshidan beri O'zbekistonda yapon biznesining "flagmani" hisoblanar edi. Biroq 2010-yillar boshiga kelib, O'zbekistondagi iqtisodiy muhit hamda Turkmanistondagi korrupsiya holatlari kompaniyani o'z faoliyatini Qozog'iston tomon qayta yo'naltirishga undadi.

Bundan tashqari, 2000-yillar o'rtalarida O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida moliyalashtirish yondashuvlarida nomutanosiblik yuzaga chiqdi. Jumladan, O'zbekiston bevosita ulushli investisiyalarni afzal ko'ra boshladi. Yaponiya esa qarz kapitali eksportini ustuvor deb bildi, chunki to'g'ridan-to'g'ri investisiyalarni mulk huquqlarining zaif himoya qilinishi sababli xatarli, deb hisoblar edi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ilgari keng qo'llanilgan davlat kafolatlarining hajmi va qamrovini qisqartirdi, bu esa yapon tomonida xatardan qochish kayfiyatini yanada kuchaytirdi.

O'zbekistondagi iqtisodiy-moliyaviy va siyosiy turg'unlik faqat 2016 yil oxiridan boshlab, keng ko'lamlı ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy islohotlar boshlanishi bilan sekin-asta o'zgarishni boshladi va shu davrdan boshlab mamlakatning xorijdagi investisiyaviy jozibadorligi orta boshladi.

Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi savdo va investisiya faoliyatidagi xatardan qochish kayfiyatini Yaponiyaning Yaqin Sharqdagi muvaffaqiyatli biznes operatsiyalari yoki Xitoy va Janubiy Koreyaning yuqorida tilga olingan to'siqlarga qaramay Markaziy Osiyodagi kengayishi bilan taqqoslash ushbu cheklanganlikni bir nechta asosli sabablarini aniqlashtiradi. Bular ko'p hollarda korporativ madaniyat va kompaniyalarning kelib chiqish bozorlari farqlari bilan bog'liq ekanligi bilan bog'liq.

Ko'pgina yapon ekspertlarining ta'biri bo'yicha "yo'qotilgan o'n yillik"dan so'ng, Yaponiya korporatsiyalarining strategiyalari global miqyosda kengayishdan ko'ra erishilgan pozitsiyalarni saqlashga o'zgardi. Bu strategiyalar har bir kompaniyaning korporativ madaniyatiga hamda shaxsiy nuqtai nazarga ko'ra farq qilar edi. Masalan, ko'pchilik yapon xususiy neft kompaniyalari qat'iy xatardan qochuvchi va imkoniyatga qarab harakat qiluvchi deb ta'riflanadi. Davlatga tegishli JOGMEC esa yagona xatarni qabul qiluvchi tashkilot sifatida ajralib turar edi. Yapon kompaniyalari Yevroosiyodagi neft va gaz operatsiyalarida yetarli sarmoyaga ega bo'lmagan va muntazam ravishda xavfsizlik kafolati uchun Yaponiya hukumatidan yordam so'rab kelgan. Biroq, davlat tomonidan bu qo'llab-quvvatlash ta'minlangandan keyin ham, kompaniyalar amalda sezilarli natijalarga erishmagan. Shu bilan birga, yapon xususiy neft kompaniyalari hukumatning bunday qo'llab-quvvatlovidan hamisha ham qoniqmagan. Ba'zi neft kompaniyalari rahbarlari fikriga ko'ra, agar AQSh yoki boshqa G'arb kompaniyalari davlat lobbisidan foydalansa, yapon hukumatining korporatsiyalar manfaatlarini ilgari surishdagi yordami nisbatan zaif va strategik nuqtainazardan mahrum edi.

Markaziy Osiyodagi yirik neft va gaz loyihalarida yapon kompaniyalarining ishtirokini tahlil etish ham energetika diplomatiyasini tadqiq etishda muhim jihat hisoblanadi. Yaponiyaning Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi qo'llab-quvvatlagan "International Petroleum Exploration Teikoku Oil" (INPEX, ayni paytda Eronda ham faoliyat olib borgan) va "Itochu" kompaniyalari xalqaro konsorsiumlar doirasida ishlagan, bu esa ko'pchilik Xitoy kompaniyalaridan farq qilgan. Misol uchun Turkmanistondagi 20 milliardlik "Galkynysh" gaz qayta ishlash loyihasida ham yapon kompaniyalari turk sheriklari bilan hamkorlikda ishtirok etgan. Bu konsorsiumlarga va xalqaro hamkorlikka ustunlik berish sababi avvalo, xatarlarni va rivojlantirish xarajatlarini taqsimlash maqsadida bo'lgan. Shu bilan birga, bu kompaniyalar orasida "Itochu", "Sumitomo" kabi xatarni qabul qilishdan cho'chimaydiganlari ham bor edi.

"Sumitomo"ning Qozog'istonda uran ishlab chiqarishga sarmoya kiritish qarori hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, "Japanese Bank for International Cooperation" va "Nippon Export and Investment Insurance" tomonidan

ehtimoliy xatarlardan sug'urtalangan. Bu mexanizm yapon kompaniyalariga ehtimoliy xatar va zararni birgalikda ko'tarish imkonini bergan.

Biroq, alohida korporatsiyalarning bu yondashuvlaridagi farq, paradoksal ravishda, ikki tomonlama vakillik qiluvchi biznes assotsiatsiyalarda teskari tarzda namoyon bo'lgan. Ya'ni, Markaziy Osiyodagi xomashyo qazib chiqarish loyihalarida alohida yapon kompaniyalarining muvaffaqiyati ularga iqtisodiy hamkorlik qo'mitalarida avtomatik ravishda yuqori profilga ega bo'lish imkonini bermagan. INPEX va Itochu Kaspiy nefti va gazida muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, Sumitomo Qozog'istondagi uran va kam uchraydigan elementlar loyihalarida ustun kelgan.

Shunga qaramay bu kompaniyalarning barchasi Markaziy Osiyoga nisbatan umumiy holda yuqori darajada xatardan saqlanish qarashlariga ega. Bu jihat, Markaziy Osiyodagi barcha yapon kompaniyalari hali ham to'liq filiallar emas, balki vakolatxonalar sifatida faoliyat yuritishi bilan izohlanadi. Bu esa o'z navbatida ularning mas'uliyat va imkoniyatlarini cheklaydi. Bu institusional kamchilik yapon kompaniyalarining Markaziy Osiyodagi ishlab chiqarish va moliyaviy bo'limlari o'rtasida an'anaviy aloqalarning yo'qligi bilan yanada murakkablashadi. Chunki, yapon xususiy moliyaviy institutlari butun mintaqa bo'yicha Qozog'istondan tashqari boshqa davlatlarda mavjud emas.

Buning natijasida yapon kompaniyalarining faoliyati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi loyihalar va tovarlarga yo'nalgan. Tovarlarni Markaziy Osiyodan Yaponiya va boshqa joylarga yetkazish uchun yangi infratuzilma talab qilgan. Shu boisdan 1990-yillardan boshlab Yaponiya Markaziy Osiyoning transport va aloqa infratuzilmasini modernizatsiya qilishga faol hissa qo'shib, mintaqaning eksport yo'laklarini asosan shimoli-g'arbiy yo'nalishdan sharq va janubga yo'naltirish va diversifikatsiya qilish imkoniyatini yaratdi. Yaponiya korporatsiyalarining Markaziy Osiyo resurslariga kirishini yaxshilash uchun amaliy va merkantilist motivlari inkor qilinmasa-da, bu jarayon davlat tomonidan moliyaviy yordam orqali amalga oshirilgan idealist yoki funksionalist qarashlar bilan ham qo'llab-quvvatlangan.

90-yillarning boshlarida "Mitsubishi" kompaniyasi va Xitoyning CNPC neft kompaniyasi Turkmaniston va Qozog'iston gazini Xitoyning sharqiy sohiliga, shu orqali Yaponiya va Janubiy Koreyaga olib borishni nazarda tutgan uzunligi qariyb 9000 km ni tashkil etadigan "Energetika Ipak Yo'li" quvur yo'li g'oyasini taklif qilgan. Biroq, 1993-1998 yillarda amalga oshirilgan qo'shma texnik-iqtisodiy tadqiqot natijalari loyihaning rentabelligi past bo'lishi kutilishini ma'lum qilidi. Bundan tashqari, Xitoyning ichki energetika siyosati ustuvorliklarini o'zgartirdi, 11 milliardlik yuqori xarajat o'sha vaqtda past bo'lgan energiya narxlarini bilan qoplanmaydi, deb baholandi. Shuningdek, Yaponiya va Janubiy Koreya tomoni Xitoy orqali bo'ladigan ta'minotda ehtimoliy uzilishlardan xavotir bildirdilar.

Shuningdek, 90-yillarning o'rtalarida, "Itochu" kompaniyasi Markaziy Osiyo gazini Eron orqali Turkiyaga uzatadigan xalqaro quvur liniya konsorsiumiga qo'shilishni ko'rib chiqqan, ammo bu loyiha ham amalga oshmadi. Bu asosan AQShning Kaspiy siyosatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq edi. AQSh Davlat departamenti arab mamlakatlari va Eron orqali o'tmaydigan quvur liniya loyihalarini ilgari surgan bo'lsa, postsovet Kaspiy respublikalari o'zining Rossiyaga bog'liqligini kamaytirishga intilar edi.

Markaziy Osiyodan Xitoy orqali Yaponiyaga gaz quvur liniyasi loyihasi bekor qilinganidan so'ng, Afg'oniston orqali janubiy yo'nalishdagi gaz quvur liniyasi, ya'ni TAPI loyihasi kengroq xavfni taqsimlash imkoniyatiga ega bo'lganligi tufayli Yaponiya uchun amaliylik darajasi yuqori edi.

TAPI loyihasining paydo bo'lishi 90-yillarning o'rtalariga to'g'ri keladi, bu vaqtda Turkmaniston gazini Pokistonning dengiz portlariga yetkazuvchi quvur liniya loyihasi birinchi marta Argentina kompaniyasi "Bridas Corporation" tomonidan taklif qilingan va o'sha paytda Afg'onistonning tegishli viloyatlarida nazoratga ega bo'lgan Tolibon harakati bu jarayonga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Ushbu loyihada Yaponiyaning ishtiroki konsorsium a'zosidan potensial moliyalashtiruvchigacha (asosan Osiyo taraqqiyot banki orqali) o'zgartirinishi mumkin. Bu ishtirok Markaziy Osiyodagi Yaponiya siyosatidagi merkantilist va idealist elementlar o'rtasidagi o'zgaruvchanlikni ko'rsatib beradi.

Turkmaniston hamda Afg'oniston bilan muzokaralardan so'ng, Bridas kompaniyasi AQShning "Unocal" korporatsiyasi bilan almashtirildi. 1997 yilda "Unocal" Yaponiya va Janubiy Koreya kompaniyalari ham qo'shilgan "Markaziy Osiyo Gaz Konsorsiumi" ("CentGas")ni tashkil qildi. Ushbu konsorsiumda Yaponiyaning "INPEX" va "Itochu" kompaniyalari vakillik qilgan (har biri 6,5 foiz ulush bilan). Bu sa'y-harakat INPEX va Itochuning Markaziy Osiyo uglevodrodlari sohasidagi birinchi hamkorligi bo'lib, keyinchalik Ozarbayjonda ham ikki loyiha amalga oshirilgan.

TAPI loyihasining Yaponiya uchun siyosiy ahamiyati Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotlarida ham takrorlanar edi¹. Garchi, "Erkinlik va farovonlik yoyi" konsepsiyasi mualliflari Xitoy yoki Rossiyaga nisbatan ziddiyatni rad etgan bo'lsalar ham, Vashington qo'llab-quvvatlagan TAPI loyihasi bo'yicha Yaponiyaning pozitsiyasi uni Rossiya, Xitoy va Eron manfaatlariga zid qo'ygan. Shuningdek, bu Eron nefti ustidan Xitoy va Yaponiya o'rtasidagi raqobatning kuchayishiga olib kelgan. AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarga qo'shilish bosimi ortidan, Yaponiyaning "Inpex" kompaniyasi Eronning

¹ MOFA: Speech by Asō Tarō, at the Japan National Press Club, 'Central Asia as a Corridor of Peace and Stability,' <http://www.mofa.go.jp/region/europe/speech0606>.

Azadegan neft konining asosiy ishlab chiqaruvchisi maqomini Xitoyning CNPC kompaniyasiga topshirishga majbur bo'lgan¹.

2024 yili TAPI loyihasi bo'yicha Afg'oniston qismida rasman qurilish ishlari boshlandi. Bu marosimda Turkmaniston va Afg'oniston rasmiylari ishtirok etdi, va bu loyihani qayta tiklash deb qaraldi².

2025 yilning noyabr oyida Qozog'iston TAPI loyihasiga 30 foizgacha ulush bilan qo'shilishi mumkinligi yuzasidan loyihaning potensial sheriklariga rasmiy murojaat yuborgan³. Strategik jihatdan, TAPI loyihasida ishtirok etish Qozog'istonning tranzit xab sifatidagi rolini mustahkamlaydi hamda Janubiy Osiyo bozorlariga kirish imkonini beradi. Bu o'z navbatida mintaqaviy bog'liqlikni rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli strategiya sifatida ham ko'rilishi mumkin.

2012 yildan to hozirgi vaqtgacha Yaponiya hukumati TAPI loyihasi bo'yicha ochiq pozisiya bildirmagan, natijada Yaponiyaning OTB orqali ta'siri yagona bilvosita ishtirok sifatida saqlanib qolgan. 2009 yilda Rossiyaning Saxalin gazi bo'yicha hamkorlikning yaxshilanishi Turkmaniston gazining ehtimoliy xavflarini pasaytirgan. Shunga qaramasdan, 2011 yilgi Fukushima'dagi falokatidan so'ng Yaponiya energiya balansida gaz ulushini oshirishga majbur bo'lgan⁴.

Yaponiyaning Markaziy Osiyo neft sektoridagi ishtiroki, Kaspiybo'yi davlati sifatida Ozarbayjonni ham o'z ichiga olgan bo'lib, mamlakat tashqi energetika strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan Yaponiya xususiy sektori mintaqa neft aktivlariga investisiyalar kiritib keldi, chunki bu aktivlar, eng avvalo, mavjud "Osiyo ustamasi" muammosini hal etish uchun imkoniyat sifatida baholandi. Shu bilan birga, mazkur investisiyalar neft narxlari past bo'lgan davrda amalga oshirildi. Demak, Yaponiyaning bu investisiyalardan maqsadi faqat tijoriy emas, balki strategik xarakterga ham ega edi.

2024 yil Yaponiyaning "Inpex" kompaniyasi ilk bor Qozog'istondagi yirik Kashagan neft konidan o'z ulushiga to'g'ri keladigan neftni Rossiyaning "Drujba" quvur tarmog'i orqali Germaniyaning Shvedt neftni qayta ishlash zavodiga yetkazib beradi. Chunki, Yevropa Ittifoqi embargosi Rossiya quvurlari orqali

¹ Hisane Masaki. Japan Joins the Energy Race in Central Asia. The Asia-Pacific Journal 4, no.8.<http://apjpf.org/Hisane-MASAKI/2179/article.pdf>

² Turkmenistan, Afghanistan resume work on multibillion-dollar gas pipeline project// https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/turkmenistan-afghanistan-resume-work-on-multibillion-dollar-gas-pipeline-project/3327403?utm_source=chatgpt.com

³ Kazakhstan Seeks 30% Stake in TAPI Gas Pipeline, Awaits Response from Project Partners.// https://caspiantpost.com/kazakhstan/kazakhstan-seeks-30-stake-in-tapi-gas-pipeline-awaits-response-from-project-partners?utm_source=chatgpt.com

⁴ MOFA. Japan-Turkmenistan Relations. <http://www.mofa.go.jp/region/europe/turkmenistan/data.html>

yetkazib beriladigan, ammo Rossiyaga tegishli bo'lmagan neftni sotib olishni taqiqlamaydi.

Bundan tashqari, yapon kompaniyalari hamda ular bilan bog'liq davlat agentliklari – JOGMEC yoki JBIC kabi institutlar nafaqat Markaziy Osiyoda faoliyat yuritdilar, balki o'zgarib borayotgan strategik muhitga moslashishda ham yetarli darajada faollikka egadirlar. Qolaversa, Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p vektorli siyosati ya'ni mintaqaviy ishlarga bir vaqtning o'zida bir nechta tashqi aktorlarni jalb etishga intilishi iqtisodiy va siyosiy jihatdan Yaponiya manfaatlariga xizmat qiladi.

O'zbekiston mintaqa davlatlari orasida birinchi bo'lib Yaponiya Eksport-Import banki (keyinchalik JBIC bilan birlashgan) va Yaponiya Milliy Neft Korporatsiyasi (JNOC) tomonidan moliyalashtirilgan davlatga aylandi.

JBIC va JICA tomonidan yapon biznesi ishtirokini nazarda tutgan holda taqdim etilgan moliyalashtirish o'sha davrda eng maqbul shartlarga ega bo'lgan bo'lsa-da, neft narxlarining juda pastligi Markaziy Osiyo davlatlarining muzokaralardagi pozitsiyasini ham, investisiyaviy jozibadorligini ham sezilarli darajada pasaytirgan edi. Ana shu davrda Qozog'iston tomonidan yapon rasmiylari va biznes doiralariga nisbatan munosabat avvalgi nisbatan “murakkab” va G'arb yoki Rossiyaga qaraganda kamroq qulay bo'lgan holatdan yaxshilanish tomon o'zgardi¹.

Bunday “murakkablik” yapon tijoriy takliflari Qozog'iston tomonidan ko'p hollarda iliq qarshilanmaganida edi. Bu holat Qirg'iziston va O'zbekistondagi nisbatan yumshoq va ochiq qabul bilan keskin farq qilardi. Qozog'istonning Yaponiyaga nisbatan iliq munosabati Rossiya ta'sirining susayishi bilan belgilanardi. “Inpex” kompaniyasining Shimoliy Kaspiy dengizida joylashgan ulkan Kashagan neft koni xalqaro konsorsiumiga kirishi Qozog'iston tashqi siyosatidagi o'zgarishni ham anglatardi.

Yuqorida tilga olingan, ammo amalga oshmay qolgan Turkmanistondagi CentGas loyihasidagi ishtirokdan tashqari, “Inpex”ning Markaziy Osiyodagi ishtiroki Kaspiy bilan bog'liq uch yirik loyiha – Qozog'istondagi Kashagan koni, Ozarbayjondagi “Azeri–Chirag–Gunashli” neft konlari va “Boku–Tbilisi–Jeyhan” neft quvurini o'z ichiga oldi. JNOC (keyinchalik JOGMEC) tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlangan holda, INPEX Kashagan loyihasida 7,56 foizlik ulushga ega bo'ldi². Uning ishtirokini Qozog'iston tomoni ham qo'llab-quvvatladi, chunki rasmiy Ostona investorlar portfelini G'arb va Rossiya ustuvorligidan diversifikatsiya qilib, Sharqiy Osiyo, jumladan Yaponiya hissasini oshirishni maqsad qilgan edi. Qozog'istonning bu boradagi harakati, shuningdek, kelajakda

¹ Kawato Akio. Japan's Strategic Thinking Toward Central Asia. Strategic Thought Toward Asia, ed. Gilbert Rozman et al. New York: Palgrave, Uyama, 'Japanese Policies,' 168.

² https://www.inpex.com/english/business/project/northcaspian.html?utm_source=chatgpt.com

Kashagan neftini “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvuriga ulash istiqbollari bilan ham rag‘batlantirildi.

“Itochu”ning Kaspiyning Ozarbayjon qismidagi muvaffaqiyatini asosan kompaniyaning xususiy tashabbuslari hamda JNOC va METI tomonidan ko‘rsatilgan davlat ko‘magi bilan izohlash mumkin bo‘lsa, “Inpex”ning Kashagandagi ishtiroki bundan farqli ravishda hukumatlararo hamkorlikning ancha yuqori darajasini talab etdi. Xavflarni bo‘lish maqsadida JNOC ushbu loyihaga yana bir yapon neft kompaniyasi – “JAPEX” hamda “Mitsubishi Corporation”ni jalb etdi.

Shu tariqa, yapon neft kompaniyalarining Markaziy Osiyodagi faoliyatiga turtki bo‘lgan asosiy omillar tijoriy maqsadlar, xususan, “Osiyo neft ustamasi”ni kamaytirish va bozorga erkin kirib borish strategiyasi bo‘lgan bo‘lsa-da, Rossiya–Markaziy Osiyo munosabatlarining siyosiy dinamikasi hamda uning mintaqa davlatlari tashqi siyosatiga ta’siri ushbu jarayonning kengroq strategik manzarasini namoyon etdi.

Markaziy Osiyoda energetik xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida Yaponiya Qozog‘iston infratuzilmasini yangilash va ilg‘or energetik texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan qator loyihalarda ishtirok etdi. Xususan, 2002 yilda Qozog‘iston hukumati va Yaponiyaning Yangi energetika va sanoat texnologiyalarini rivojlantirish tashkiloti (NEDO) o‘rtasida issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni namunaviy joriy etishga doir anglashuv memorandumini imzolandi. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 15 million AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, u Kioto protokoli doirasida amalga oshirildi. Kelishuvga ko‘ra Qozog‘iston har yili Yaponiyaga 62 ming tonna hajmdagi karbon dioksid chiqindilari kvotasini taqdim etishi lozim edi. Shu ma’noda, Yaponiyaning Markaziy Osiyoga bo‘lgan manfaatlari faqatgina xomashyo qazib olish bilan cheklanib qolmasdan, ancha keng va kompleks xarakterga ega bo‘lgan, deya baholash mumkin. Yaponiya–Qozog‘iston neft sohasidagi hamkorlik Yaponiya tomonidan ilgari surilgan “Ipak yo‘li energetika missiyasi” orqali yanada keng mintaqaviy yondashuv doirasiga qo‘shildi. Ushbu missiya Markaziy Osiyo davlatlarini uzoq muddatli va yaqin energetik hamkorlikka da’vat etdi.

Kaspiybo‘yi mamlakatlari orasida Yaponiyaning ishtiroki eng yaqqol namoyon bo‘lgan davlat Ozarbayjondir. Garchi Ozarbayjon joylashuviga ko‘ra Markaziy Osiyo tarkibiga kirmasa-da, u ko‘pincha transmilliy korporatsiyalar tomonidan mazkur mintaqaning bir qismi sifatida qaraladi. Shuningdek, Ozarbayjon o‘zining ulkan uglevodorod zaxiralari, geografik o‘rni hamda Markaziy Osiyo bilan mushtarak bo‘lgan madaniy merosi tufayli “Yangi Ipak yo‘li”, “Katta Yaqin Sharq” yoki “Evroosiyo Bolqonlari” kabi g‘oyaviy geosiyosiy konsepsiyalarda muntazam ravishda tilga olinadi. Ozarbayjon Ipak

yo‘liga kiruvchi davlatlar ichida neft konlariga xorijiy investisiyalarni faol jalb eta boshlagan ilk mamlakat hisoblanadi.

Yapon kompaniyalarining “Azeri–Chirag–Gunashli” loyihasidagi ishtiroki Yaponiya neft, gaz va metallar milliy korporatsiyasi (JOGMEC) tomonidan ustav kapitaliga investisiyalar kiritish va kredit kafolatlari orqali qo‘llab-quvvatlangan bo‘lsa, “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvuri qurilishi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirildi. Garchi “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvurining qurilishi sobiq sovet respublikalarining eksport yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish va Rossiyaga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan Yevropa Ittifoqi va AQSh strategiyasiga mos kelgan bo‘lsa-da, ushbu jarayonda Yaponiya–Markaziy Osiyo omili ham mavjud edi. Bundan tashqari, Yaponiya Ozarbayjondagi yapon korporativ loyihalarini mamlakatga moliyaviy yordam ko‘rsatish orqali izchil qo‘llab-quvvatlab keldi. Ushbu yordam doimo to‘g‘ridan-to‘g‘ri muayyan loyihalar bilan bog‘lanmagan bo‘lsa-da, siyosiy jihatdan ular bilan uzviy aloqador edi.

Yapon kompaniyalarining “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvuridagi ishtiroki geosiyosiy emas, balki asosan tijoriy omillar bilan izohlanadi va qarorlarning aksariyati xususiy sektorning o‘zi tomonidan qabul qilingan. Dastlab tashabbus “Itochu” tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, keyinchalik JNOC tomonidan qo‘llab-quvvatlangan. “Inpex” esa keyinchalik, JNOC ko‘magida, Rossiyaning “Lukoil” neft kompaniyasi o‘rnini bosish maqsadida loyihaga qo‘shildi. Ozarbayjon tomonidan esa loyiha davlat neft kompaniyasi SOCAR tomonidan ilgari surilgan edi.

2022 yilda SOCAR va KazMunayGaz o‘rtasida neft tranziti bo‘yicha kelishuv imzolandi va 2024 yilda hajmi bosqichma-bosqich oshirish rejasi tuzildi¹. 2025 yil davomida “Boku–Tbilisi–Jeyhan” orqali jami 24.9 mln tonna neft eksport qilingan, bu 2024 yilga nisbatan taxminan 7.2% kamayishni ko‘rsatadi. Bu 24.9 mln tonnaning 85.1%i – Ozarbayjon neftidan, qolgan 14.9% esa Turkmaniston va Qozog‘iston nefti hissasiga to‘g‘ri keladi².

Yaponiyaning Turkmaniston bilan munosabatlari, “Inpex” va “Itochu”ning “CentGas” konsorsiumida ishtirok etishiga qaramasdan Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga nisbatan ancha sust rivojlangan edi. Yaponiyaning Turkmanistondagi elchixonasi faqat 2005 yilda ochilgan bo‘lib, bu Markaziy Osiyodagi yapon diplomatik vakolatxonalarida ichida eng kech tashkil etilgani hisoblanadi.

Turkmanistondagi neft konlarining aksariyati G‘arb kompaniyalari tomonidan o‘zlashtirilgan. Gaz sohasidagi hamkorlik esa hanuzgacha asosan TAPI quvur loyihasining rivojlanishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, yapon

¹ https://en.apa.az/energy-and-industry/kazmunaygaz-resumes-oil-exports-via-baku-tbilisi-ceyhan-pipeline-477997?utm_source=chatgpt.com

² https://report.az/en/energy/btc-pipeline-transport-nearly-25-million-tons-of-oil?utm_source=chatgpt.com

kompaniyalari Turkmaniston energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega loyihalarni ilgari surib kelmoqda.

Geografik uzoqlik va tranzit bilan bog‘liq xavf-xatarlarning to‘liq bartaraf etilmagani sababli, Markaziy Osiyo uglevodorodlarini Yaponiyaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri import qilish hanuzgacha amalga oshmagan. Biroq Yaponiya tomonidan ko‘rib chiqilgan yechimlardan biri svop mexanizmi bo‘lgan. Ushbu sxemaga ko‘ra, yapon kompaniyalari Kaspiy dengizida neft qazib chiqaradi va keyinchalik uni Yaponiyaga tegishli bo‘lmagan boshqa hamkor kompaniyalar bilan dunyoning boshqa mintaqalarida, masalan, Janubi-Sharqiy Osiyoda ishlab chiqarilgan neftga almashtiradi, ushbu neft esa keyinchalik Yaponiyaga yetkazib beriladi¹.

Kaspiy nefti sifati jihatidan Yaqin Sharq neftiga nisbatan pastroq hisoblanadi, bu esa unga nisbatan muayyan diskont qo‘llanilishiga olib keladi. Shunga qaramasdan, svop natijasida Yaponiyaga yetkazib beriladigan neftni xarid qilish nuqtai nazaridan qaralganda, Kaspiy neftini yapon svop hamkorlariga “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvuri orqali yetkazib berish Yaponiya uchun tijoriy jihatdan maqbul hisoblanadi. Shu tariqa, yapon korporatsiyalari va davlatga aloqador idoralarning “Boku–Tbilisi–Jeyhan” quvur loyihasidagi ishtiroki Yaponiya milliy manfaatlariga xizmat qilgan bo‘lib, mamlakatning kompleks va strategik yondashuvga asoslangan siyosatini yaqqol namoyon etdi.

Yapon kompaniyalari Markaziy Osiyoda neft-gaz sohasidagi faoliyatni muvaffaqiyatli ravishda, ma‘lum ma‘noda esa moslashuvchanlik tarzida yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, doimo mustaqil harakat qilish o‘rniga xalqaro konsorsiumlar tarkibida ish olib bordilar. Natijada, Markaziy Osiyoda faoliyat yuritayotgan yapon neft kompaniyalari asosan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan quyi bo‘g‘in (downstream) yo‘nalishlariga e‘tibor qaratdilar. Bular qatoriga neft-kimyo sanoati, qurilish ishlari, neftni qayta ishlash zavodlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash kiradi. Bu yo‘nalish Yaponiyaning xalqaro savdodagi raqobat ustunliklariga – yuqori sifatli infratuzilma, ilg‘or texnologiyalar va rivojlangan ishlab chiqarish salohiyatiga to‘liq mos kelar edi. 2000-yillar boshiga kelib Yaponiya–Markaziy Osiyo resurs diplomatiyasining asosiy e‘tibori uran va kamyob elementlarga ko‘chdi.

Yaponiyaning Markaziy Osiyo bilan uran sohasidagi hamkorligi neft va gaz sektoriga o‘xshash jihatlarga ega edi. Biroq uran sohasi muayyan farqlarga ega bo‘lib, davlatning ta‘siri va Yaponiyaning Strategik Energetika Rejalari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqligi orqali kattaroq ahamiyat kasb etdi.

1973 yilgi neft inqirozi Yaponiyani energetika xavfsizligi strategiyasida yadroviy energiyani asosiy element sifatida jiddiy ko‘rib chiqishga undagan birinchi stimuly bo‘ldi. Shundan beri yadroviy energiyaning ahamiyati sezilarli darajada oshdi, neft

¹ Madeleine L. Central Asia in the light of globalisation: a geoeconomic approach. Paris: Armand Colin, 2010.

esa nisbatan kam ahamiyatga ega bo'ldi. Yaponiya 2000-yillar davomida "yadroviy renessans" ("genshiryoku runessansu") jarayoni yuz bergan dunyodagi asosiy mamlakatlardan biri edi.

"Yadroviy renessans" fossil yoqilg'ilar narxining ko'tarilishi va parnik gazlari chiqindilariga oid ekologik xavotirning ortishi sababidan vujudga keldi. Shuningdek, xavfsizlik texnologiyalarining rivojlanishi aholining va davlatning yadroviy sanoatga bo'lgan munosabatini avvalgi, yadroviy avariyalardan keyingi xadikni yumshatgan edi.

Shuningdek, Yaponiya uchun energiya tarkibida yadroviy energiya ulushini oshirish ikki jihatga bog'liq bo'ldi: bir tomondan, neft narxlarining yuqorilashi vajidan energiya resurslarini diversifikatsiya qilish; ikkinchi tomondan, mamlakatning uranga ortib borayotgan bog'liqligini hisobga olgan holda, uran narxining o'sishiga moslashish. Yaponiya 2006 yilda Markaziy Osiyo davlatlari bilan uran eksporterlari sifatida hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali moslashuvchan strategiya namoyish etdi.

2001 yilda Yaponiyada yadroviy energiya umumiy energiya ehtiyojining 20 foizini, elektr energiyasi ishlab chiqarishning esa 35 foizini tashkil etgan. 2011 yilda bu ko'rsatkichlar tegishincha 23 foiz va 41 foizga yetkazilishi kutilgan edi. 2011 yildagi Fukushima xalokatidan so'ng hukumat ko'pgina reaktorlarni to'xtatishga majbur bo'lganidan keyin, yadroviy energiya ishlab chiqarish ulushi 1,6 foizga tushirildi. Biroq, bu Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi uran loyihalarini to'liq bekor qilishga olib kelmadi, faqat kengaytirishni kechiktirdi va Yaponiya yadroviy energiyani kelajakda qayta tiklash ehtimoliga ishora qildi.

Qozog'iston va O'zbekiston birgalikda global uran zaxiralarining 20 foizdan ortig'ini tashkil etadi, Tojikiston va Qirg'izistonning istiqbolli zaxiralari ham muhim hisoblanadi. Yaponiyaning 2006 yilgi Milliy Yadroviy Energiya Rejasi Markaziy Osiyoni strategik ahamiyatli hudud deb belgiladi va shartnomaviy asoslarga tayangan holda, Yaponiya kompaniyalari orqali uran konlarini rivojlantirish orqali barqaror ta'minotni oshirishni rejalashtirdi. Ushbu yo'nalishda davlatning ko'magi aniq bo'lib, u Tashqi ishlar vazirligi va Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi o'rtasida taqsimlandi. Yadroviy energiya hukumat tomonidan tashqi siyosatning asosiy masalalaridan biri sifatida belgilangan edi.

Hukumat strategiyasiga muvofiq, JBIC Qozog'istonda uran konlarini rivojlantirishda ishtirok etish uchun Yaponiya kompaniyalariga moliyaviy ko'mak ko'rsatdi. Amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar Yaponiyaning yillik uran ehtiyojining 40 foizigacha qoplaydi, deb prognoz qilingan edi. Bu hamkorlik Qozog'iston uchun ham manfaatli edi, chunki u Yaponiya bilan texnologik transferda ishtirok etish, so'nggi texnologiyalarga ega bo'lish va mahalliy sanoat mahsulotining qo'shilgan qiymatini oshirish imkoniga ega bo'ldi.

JBICning hukumat moliyalashtiruvchi organ sifatidagi roli asosiy bo'lgani bilan, mazkur loyihalar Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligining yuqori darajada qo'llab-quvvatlashi orqali ham foyda ko'rdi. Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi va Tashqi ishlar vazirligi birgalikda uranga boy davlatlarda resurs diplomatiyasi uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. 2008 yil O'zbekistonda uzoq vaqt faoliyat ko'rsatayotgan Mitsui kompaniyasi uran resurslarini qazish uchun geologik tadqiqot olib borishga qaratilgan qo'shma korxonaga tuzdi. Yaponiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Navoiy erkin sanoat-iqtisodiy zonasi bir qator yapon kompaniyalarini ham o'z ichiga oladi.

Shu bilan birga, Mitsuning O'zbekistondagi uzoq tarixi va yapon korporatsiyalar ichidagi yuqori mavqeiga qaramay, 2000-yillar oxirida uning savdo faoliyati, shu jumladan uran loyihalari ham, stagnatsiyaga uchradi. 2000-yillar oxiri – 2010-yillar boshida O'zbekiston biznes muhitidagi o'zgarishlar xususiy investorlarga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Asta-sekin, O'zbekistonning uran korxonalari Mitsui bilan munosabatlarini davlat tomonidan boshqariladigan JOGMECga o'zgartirdi va bu davlat sektorining ishtirokini afzal ko'rishni aks ettirdi.

Yaponiya hukumati energetika siyosatidagi o'zgarishlar milliy strategiya darajasida emas, balki mahalliy hukumat darajasida sodir bo'ldi, chunki Yaponiya atom elektr stansiyalari to'xtatilganidan so'ng tabiiy gaz iste'molini oshirdi¹. Bu energiya ulushidagi o'zgarish Rossiya bilan yaqinroq aloqalarga imkon berdi va Yaponiyaning Markaziy Osiyoda uran kengaytirish rejalari uchun kam e'tiborli holatni ko'rsatdi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi energetika diplomatiyasi ko'p qirrali manzarani namoyon etadi. Mintaqada Yaponiya neft diplomatiyasining faollashuvi, ayniqsa uran diplomatiyasining jadallashuvi o'zgarib borayotgan global strategik va geoiqtisodiy muhitga nisbatan oldindan moslashuvni ko'rsatdi. Bu jarayon Yaponiya resurs diplomatiyasi jahon energetika bozorlaridagi tendensiyalar, global va mintaqaviy darajadagi geoiqtisodiy transformatsiyalar, Yaponiya energetik balansi va ta'minot tuzilmasini diversifikatsiya qilish strategiyasi, shuningdek, zamonaviy bosqichda nodir elementlar sohasidagi raqobatning siyosiy lashuvi kabi tashqi omillar ta'sirida qayta shakllanganini ko'rsatadi.

Yaponiyaning iqtisodiy sa'y-harakatlari Markaziy Osiyo resurslarini nafaqat Yaponiya, balki jahon bozori uchun ham yanada ochiq qildi, bu esa narx bosimini yumshatib, o'z navbatida, importchi sifatida Yaponiya manfaatlariga xizmat qildi. Qozog'iston bilan shakllangan "energetik antanta" Yaponiya resurs diplomatiyasining merkantilistik jihatini yaqqol tasdiqlagan bo'lsa, geosiyosiy ahamiyati yuqori bo'lgan O'zbekiston misolida TAPI gaz quvuri loyahasini qo'llab-quvvatlashi energetika xavfsizligi yondashuvini namoyon etdi.

¹ Samuels R. 3.11: Disaster and Change in Japan. 148-50.